

№ 1 | МАРТ | 2023

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б. Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Таълим муассасалари ва соҳани методологик таъминлаш боршқармаси бошлиғи, филология фанлари номзоди профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали Санъатшунослик факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Тангриева Дилафруз
Ибодуллаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

JAQSIMURATOVA Anar*O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti Nukus filialining
«San‘at nazariyasi va tarixi (kinoshunoslik)»**mutaxassisligi magistranti*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7770933>

KINO SAN‘ATINING SO‘NMAS YULDUZI

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada qoraqalpoq kino san‘atining serqirra namoyondasi, ko‘plab hujjatli filmlarning rejissyori, Berdaq nomidagi Davlat mukofoti sovrindori, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi Turenioyoz Qalimbetovning hayoti va ijodiy faoliyati haqida ma‘lumotlar berilgan. Maqolada rejissyorning iste‘dodi va mehnatlari samarasi ham aks ettirilgan.

Kalit so‘zlar: rejissyor, kino, hujjatli film, aktyor, ekran, senariy, jarayon, kinofestival.

НЕУГАСИМАЯ ЗВЕЗДА КИНОИСКУССТВА

АННОТАЦИЯ

В этой научной статье представлена информация о жизни и творческой деятельности выдающегося деятеля Каракалпакского киноискусства, режиссера многих документальных фильмов, лауреата Государственной премии имени Бердака, заслуженного работника культуры Узбекистан Туренияза Калимбетова. В статье также отражены талант и плоды труда режиссера.

Ключевые слова: режиссёр, кино, документальный фильм, актёр, экран, сценарий, процесс, кинофестиваль.

THE UNQUENCHABLE STAR OF CINEMA

ANNOTATION

This scientific article provides information about the life and creative work of Turenioyoz Kalimbetov, a prolific exponent of Karakalpak cinema, director of documentary films, winner of the Berdaq State Prize, Honored Worker of Culture in Uzbekistan. The article also reflects the effect of the talent and work of the director.

Keywords: producer, cinema, documentary film, actor, movie screen, process, film festival.

“Biz buyuk xalqimizni ulug‘lamoqchi, O‘zbekiston nomini butun dunyoga tarannum etmoqchi ekanmiz, bu ishni birinchi navbatda kino san‘ati yordamida amalga oshirimiz kerak. Aynan kino san‘ati orqali jahon ekranlarini zabt etishimiz, shu yo‘l bilan dunyo ahlining diqqat-e‘tiborini qozonishimiz mumkin. Buning uchun yana bir bor kuch va imkoniyatlar, ijodiy salohiyatni ishga solishimiz kerak”, deb takidlagan edi davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev [1].

Chindan ham, kino san'ati boshqa san'at sohalari va janrlariga nisbatan ommani, tomoshabinni birinchi bo'lib o'ziga jalb qiladigan murakkab va qiziqarli soha hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu soha dunyoda yetakchi iqtisodiy va ma'naviy kamolotga yetgan, shu ma'noda tijorat vositasi sifatida ham shakllanib ulgurgan juda katta san'at sohasi hisoblanadi. Zamonaviy kino industriyasi vakillarini albatta xalq o'ziga yaqin bilib, katta va kichik tomoshabinlarni o'ziga tortadi. Kino insonning hayoti, tarixi, taqdiri, kabilarni teran va ishonchli ko'rsatib beradigan san'atdir. Kino – ommabop va hammabop san'at. Albatta har bir filmning yaralish, tug'ilish jarayoni boshida rejissyor turadi [2, B.4].

Rejissyor adabiy senariyni o'rganib, tahlil qilib olgandan keyin rassom va operatorni ham senariy bilan tanishishga taklif etadi. Bu uch ijodkor senariy haqidagi fikr va takliflarini bildiradi. Agarda o'zgartirish va qo'shimchalar kerak bo'lsa muallif bilan birga ijodiy jarayonni boshlaydi. Senariy kino holatiga yetkunicha rejissyorning o'z fantaziyasi, dunyo qarashi va o'zining uslubiga qarab tamoman boshqacha tus olishi ham mumkin. Rejissyorning o'z senariy muallifning asosiy g'oyasini olgan holda lavha va vohealarga o'zgartirishlar kiritishi ham mumkin. Shu asnoda kino va film yaratishda asosiy mehnat va mas'uliyat rejissyorning javobgarligiga tushadi.

Badiiy senariy bilan rejissyorlik senariy bir-biridan farq qiladi. Rejissyorlik senariysida postanovkachi-rejissyor badiiy senariyda aks etgan voqealar, qahramonlar va qatnashchilar holatini, kayfiyati, peyzaj, xona jihozlari va boshqalarni kadrlarga bo'lib, qaysi planda turishi karakligini aniqlab chiqadi [3, B.30].

«Rejissyor oyna, u aktyorning alohida iste'dodini ko'rsatadi» degan edi kino san'ati daholaridan biri. Chindan ham, rejissyor dunyoni, olamni o'zgacha nigoh bilan ko'ruvchi, uni rangli va turli tusli bo'yoqlar orqali gavdalandiruvchi, hayolij kechinmalarga, ajoyib iste'dodga ega insondir. U odam qalbidagi tengsiz o'y-hayollarni ekran orqali ko'z oldimizda tasvirlaydi. Rejissyor o'zidagi mahorat uchqunlari bilan kino olamiga yorug' nur bag'ishlaydi.

Qoraqalpoq kinotarixida ham o'zining o'lmas saxna va ekran asarlari bilan san'at olamida o'chmas iz qoldirib ketgan, ijodiy merosi orqali ma'naviy dasturxonimizni boyitgan qator rejissyorlar yashab, ijod qildi. Ulardan N.Dawqaraev, T.Qalimbetov, B.Baymurzaev, B.Nizamatdinov va boshqalar kino san'atning rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan [4, B.304].

Shular qatorida hayoti va ijodiy faoliyati davomida mazmunli filmlarni ekranga olib chiqa olgan, betakror iste'dod egasi, Berdaq nomidagi Davlat mukofoti sovrindori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Turenioyoz Qalimbetov edi.

1954 yilning 19 yanvar sanasida Respublikamizning shimoliy tumanlaridan bo'lgan Chimboy tumanida, ishchi oilasida dunyoga kelgan.

T.Qalimbetov o'rta maktabni tamomlagandan so'ng 1976-yilda Toshkent davlat madaniyat institutining rejissura fakultetini tamomlab, dastavval tumanda mehnat faoliyatini boshlagan. U ijod yo'li davomida Qoraqalpog'iston teleradiokompaniyasida, «Qoraqalpoqfilm» kinostudiyasida, «Qoraqalpoqkino» agentligida qator rahbarlik lavozimlarida ishladi. T.Qalimbetov ham rejissyor, ham senariy muallifi sifatida turli janrlarda 80 dan ortiq hujjatli va badiiy filmlarni yaratdi [5, B.83].

Uning muallifidagi kino asarlarida insoniylik, mehr-muhabbat, sadoqat va xalqimizning oqko'ngilligi o'z aksini topadi. Qoraqalpoq xalqiga xos fazilatlar, urf-odatlar va dasturlar tasvirlangan filmlari hech bir kinotomoshabinni, kinoshunoslarni befarq qoldirmaydi.

T.Qalimbetov oq qog'oz yuzlarida jonsiz yotgan satrlarga o'z ma'naviy merosi orqali jon berib, ularni katta ekran asari – kinofilmga aylantira olgan ma'naviy kuchga ega, chin ma'nodagi kino san'atning ustasi edi.

Inson umri faqat yashash bilan emas, balki uning xalqiga bergan ma'naviy boyligidan, qilgan ijodiy ishlaridan ko'rinadi. T.Qalimbetov ijodkor inson sifatida o'sib kelayotgan yosh avlodlarimiz ongiga insoniylik, ma'naviylik va milliylik kabi fazilatlarini singdirishda faol ishtirok etdi. Respublikamizning kinosan'atini nafaqat yurtimizda, balki chet davlatlarda o'tgan Xalqaro kinofestivallarda ham namoyish eta oldi. Jumladan, uning qalamiga mansub «O'tov» filmi Moskva kinofestivalida, «Otbegi» filmi Avstriyaning Insburg shahrida o'tkazilgan kinofestivalda, «Quduq» filmi Ispaniyaning Bilbao shahridagi kinofestivallarda kumush medali bilan taqdirlandi.

T.Qalimbetovning 2002-yilda ekran yuzini koʻrgan «Tanka» badiiy filmi xalqimizning yuragidan chuqur joy olib, undagi har bir lavxa, har bir soʻzni bugungi kunda ham barchamiz yuzimizda quvonch ila esga olamiz. Bu asar orqali rejissyor qoraqalpoq xalqining soddaligi, hazil-mutoyibaga yaqinligini tasvirlab bera olgan.

Hujjatli filmlar asosan hayotiy faktlarga qarab yoziladi. Voqea va hodisalarga tayanib, haqiqiy asarni badiiylik bilan boyitadi.

Rejissyor kinolentasining bosim koʻpchiligini hujjatli filmlar tashkil etadi. «Aziya arsloni», «Poytaxt shahrim-Nukusim», «Ziywar», «Baxshi», «Birinchi uchuvchi», «Tandir», «Fidoyilar», «Bir umrlik sir», «Nur izlab» va boshqa hujjatli filmlari T.Qalimbetovning kino sohasidagi oltin xazinasidan joy oldi. Shuning bilan birga bu filmlar xalqimizning ham milliy boyligi hisoblanadi. Chunki rejissyor har bir filmida xalqimizning mehnatsevarligi, oʻziga xos tanti fazilati, fidoiy insonlari va milliy dasturlarini ekran orqali mohirona namoyish eta oldi. Shu bilan birga u qoraqalpoq aktyor va aktrissalarining ekrandagi obraz yaratish talqinini namoyish etib, koʻplab isteʼdod sohiblarini kinoga olib kirdi. Bu sohada shogirdlar tayyorladi [6, B.132].

Ijodkor inson hayotga oʻzgacha nigoh ila boqadi. Oddiy tabiat hodisasi, oddiy voqealar uni ilhomlantiradi. Hayajonga soladi. Ilhom parilariga tayanib, betakror asar yaratadi. Rassom yoki shoir, kompozitor yoki rejissyor boʻlsin barchasining maqsadi bir. Xalqimizga maʼnaviy kuch, yoshlarimizga maʼnaviy boyluk ulashish. Rejissyor esa chinakamiga yuksak ekran asarini yaratib bera oladigan haqiqiy isteʼdod sohibi hisoblanadi. Mana shu kabi taʼriflar esa biz soʻz etayotgan mahorat egasi Tureniyoz Qalimbetovda mujassamdir. Uning ijodiy mehnatining maxsuli xalqimiz, hukumatimiz tomonidan munosib baxolandi. Unga «Shuhrat» medali, Berdaq nomidagi Davlat mukofoti laureati, Oʻzbekiston Respublikasida xizmat koʻrsatgan madaniyat xodimi kabi hurmatli unvonlar berildi.

T.Qalimbetov 2019 yilning 30 iyul sanasida vafot etdi.

Insonning ulugʻvorligi va samimiyligi u bosib oʻtgan yoʻllarda, u qilgan hayrli va sadoqatli ishlarda, hayotda qanday yashab oʻtganligida bilinadi.

T.Qalimbetov nafaqat ijodkor sifatida, balki inson sifatida ham ulugʻ, oqkoʻngil qalb egasi edi. Uning filmlari ham oʻzi kabi sodda va qalbimizga yaqin.

Uning milliylik va insoniylik bilan sugʻorilgan sanʼat asarlari biz avlodlarga qoldirgan maʼnaviy merosi, mumtoz kino asarlari xalqimiz kinotarixida bosib oʻtgan izlari hech qachon oʻchmaydi. Xalqimiz yuragida mangu qoladi.

IQTIBOSLAR

1. Sh.M.Mirziyoyevning 2017 yil 29 dekabrdaqi “Milliy kino san’ati va kinoindustriyasini rivojlantirish bo’yicha yig’ilish” bayonoti.
2. M.Aliev “Kino asoslari” Toshkent “Oqituvchi”, 1993
3. X.Abulqosimova “Kino san’ati asoslari” Toshkent-2007.
4. X.Abulqosimova “Kinoteledramaturgiya asoslari” Toshkent-2009.
5. B.Ahmedov “Kino: mahorat pog’onalari”, Toshkent-2010.
6. M.Yusupbaev, “Oriental Art and culture” Scientific-Methodical Journal-Volume 2 Issue 4/ December 2021.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz